

HerStory – Kova su lyčių stereotipais pabrėžiant moterų indėlį į visuomenės istoriją

Projekto numeris: 101087984

Co-funded by
the European Union

Nacionalinė ataskaita

Vilnius, Lietuva

WP2 D2.1

Diversity Development Group

Co-funded by
the European Union

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of its contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Pakeitimų istorija

Versija	Peržiūra	Data	Autorė	Pakeitimai
1	0	31/07/2023	Dr. G. Blažytė	Finalinė versija
1	1	31/05/2024	I. Poškaitė	Teksto maketavimas
2	0	12/06/2024	I. Poškaitė	Teksto redagavimas

Turinys

1.	LYČIŲ LYGYBĖ IR ATSTOVAVIMAS LYTIMS LIETUVOJE.....	4
1.1	SEGREGACIJA DĖL LYTIES DARBO RINKOJE	5
1.2	LYČIŲ DARBO UŽMOKESČIO SKIRTUMAS.....	5
1.3	ŠEIMOS IR DARBO SUDERINIMAS	5
1.4	LYČIŲ STEREOTIPAI	6
2.	ATSTOVAVIMAS LYTIMS LIETUVOS ISTORIJOJE	7
3.	ATSTOVAVIMAS LYTIMS VILNIAUS ISTORIJOJE.....	7
4.	MOTERŲ VEIKLOS PĖDSAKAI VILNIUJE, LIETUVOJE.....	8
4.1	MARIJA ALSEIKAITĖ-GIMBUTIENĖ (1921-1994).....	8
4.2	MARIJA HORODNIČIENĖ (1904-1975)	8
4.3	JURGA IVANAUSKAITĖ (1961-2007).....	8
4.4	MARCELĖ KUBILIŪTĖ (1898-1963).....	9
4.5	ALDONA LIOBYTĖ-PAŠKEVIČIANĖ (1915-1985)	9
4.6	MEILĖ LUKŠIENĖ (1913-2009)	9
4.7	IEVA SIMONAITYTĖ (1897-1978)	9
4.8	ŠATRIJOS RAGANA (1877-1930).....	9
4.9	ONA ŠIMAITĖ (1894-1970)	9
4.10	EUGENIJA ŠIMKŪNAITĖ (1920-1996).....	10
5.	VILNIAUS PATIRTIS VYKDANT LYČIŲ POŽIŪRIU SUBALANSUOTĄ ISTORIJOS SKLAIDĄ.....	10
6.	VIETOS STRATEGIJOS.....	11
7.	TIKSLINĖS GRUPĖS SU JAUNAIS ŽMONĖMIS: ANALIZĖ IR REZULTATAI	11
8.	TIKSLINĖS GRUPĖS SU PARTNERIAIS: ANALIZĖ IR REZULTATAI	13
	IŠVADOS.....	16

1. Lyčių lygybė ir atstovavimas lytims Lietuvoje

Lietuvos visuomenės ir valstybingumo istorija puikiai atspindi vieną iš pagrindinių lyčių lygybės klausimų – viziją arba idėjas paversti apčiuopiamu socialiniu pokyčiu ir lygybę įnešti į kasdienį žmonių gyvenimą. Pirmasis Lietuvos Respublikos atkūrimas 1918 m., autokratinio režimo laikotarpis, po to ėjusi ideologinė SSRS okupacija, nepriklausomybės atkūrimas 1990-aisiais ir didžiulė politinė transformacija, vedusi į narystę ES, privertė Lietuvos visuomenę susidurti su įvairiomis politinėmis vizijomis ir vertybėmis, kurios buvo skatinamos ir dažnai primetamos visuomenei, kartais visiškai nepaisant socialinės tikrovės. Todėl tam tikras skirtumas tarp oficialiai propaguojamos visuomenės vizijos (įskaitant lyčių lygybės aspektą) ir to, kaip visuomenė funkcionuoja realybėje, bent jau vietos gyventojų yra suvokiamas kaip natūralus. Idėjos palaikymas, neatsižvelgiant į tai, ar siekiama išgyventi represinio režimo sąlygomis, ar įstoti į ES, nebūtinai virsta kasdien vykdomų socialinių normų, kurių valdžios atstovai paprastai kontroliuoti negali, pasikeitimu.

Šis punktas yra svarbus atsižvelgiant į oficialios politikos ir teisinės sistemos, susijusios su lyčių lygybe ir vykdytos skirtingų vyriausybių, kontekstą. Sovietinės okupacijos laikotarpiu ekonominiame ir socialiniame gyvenime buvo reikalaujama vyrų ir moterų lygybės, ypač kalbant apie įdarbinimą. Tačiau tai nebuvo pasirinkimo reikalas, turint omenyje visiško užimtumo politiką SSRS, taip pat būtinybę dėl mažų atlyginimų dirbti abiem šeimos nariams. Lyčių stereotipai ir patriarchalinės pažiūros išliko neginčijamos arba sustiprėjo, kaip ir kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse.¹

Atkūrus nepriklausomybę, teko nuveikti labai daug darbų, siekiant sukurti formalią institucinę ir teisinę bazę lyčių nelygybei spręsti. Įsteigta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, priimti įstatymai dėl vienodo požiūrio ir dėl moterų ir vyrų lygių galimybių, ratifikuota nemažai tarptautinių konvencijų, įgyvendintos ES direktyvos. Nepaisant to, naujausiame lyčių lygybės indekse Lietuva surinko 60 balų iš 100 ir pagal lyčių lygybės indeksą užėmė 20 vietą ES.² Nors 53 proc. gyventojų sudaro moterys,³ Lietuva vis dar susiduria su didelėmis kliūtimis siekiant

¹ Gruževskis, B., Kanopienė, V. (2016 m.), Lietuva, In Razu, G. (Red.). (2016 m.). „Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism“, (1 leidimas, p. 152) Taylor ir Francis.

² Europos lyčių lygybės institutas, „Gender Equality Index“, Gauta iš: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/LT#:~:text=Bestproc.20performance,whichproc.20itproc.20scoresproc.2073.9proc.20points>.

³ Pasaulio banko duomenys, „Gyventojai, moterys (proc. visų gyventojų) - Lietuva“, Gauta iš: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=LT>

lyčių lygybės, daugiausia dėl struktūrinių suvaržymų, ribojančių minėtų įstatymų ir kitų teisės aktų poveikį.

1.1 Segregacija dėl lyties darbo rinkoje

Vienas iš ryškiausių ir seniai egzistuojančių struktūrinių apribojimų, susijusių su lyčių lygybe, yra segregacija dėl lyties darbo rinkoje. Lietuvoje kai kuriuose sektoriuose istoriškai vyrauja vyriška ar moteriška lytis, todėl egzistuoja „vyriški“ ir „moteriški“ sektoriai, kuriuos būsimoji darbo jėga pasirenka dar prieš įsidarbindama, dar pradėdama profesinį mokymą.⁴ 2022 m. daugiau nei 80 proc. darbuotojų statybos ir transporto sektoriuose buvo vyrai, tuo pat metu daugiau nei 80 proc. moterų dirbo sveikatos apsaugos ir socialinio darbo sektoriuose, daugiau nei 78 proc. – švietimo ir daugiau nei 73 proc. – apgyvendinimo ir restoranų paslaugų sektoriuose.⁵ Ši tendencija didžia dalimi nepasikeitė nuo nepriklausomybės atkūrimo. Be aiškios horizontalios lyčių segregacijos, Lietuva taip pat susiduria su vertikalia segregacija, nes mažiau moterų užima vadovaujamas pareigas.

1.2 Lyčių darbo užmokesčio skirtumas

Segregacija darbo rinkoje taip pat pasireiškia atlyginimais, kurie dar labiau sustiprina lyčių nelygybę. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas 2022 m. Lietuvoje buvo 11,1 proc. ir išliko nepakitęs, palyginti su 2021 m. Didžiausi darbo užmokesčio skirtumai tarp vyrų ir moterų buvo užfiksuoti finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – 31,8 proc., informacijos ir ryšių – 28,4 proc., sveikatos priežiūros ir socialinio darbo – 25,6 proc. Transporto ir sandėliavimo bei statybos įmonėse moterų vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis viršijo vyrų, todėl skirtumas buvo neigiamas ir atitinkamai sudarė 11,9 proc. ir 3,6 proc.⁶

1.3 Šeimos ir darbo suderinimas

Be rezultatų darbo rinkoje, pagrindinis lyčių lygybės apribojimas Lietuvoje yra nepakankamas šeimos ir darbo suderinimas. Dešimtajame dešimtmetyje labai trūko vaikų priežiūros įstaigų⁷, kas tuo laikotarpiu labai apribojo motinų galimybes siekti karjeros ir dėl to iki šiol tai turi įtakos

⁴ Gruževskis, B., Kanopienė, V. (2016 m.), Lietuva, In Razzu, G. (Red.). (2016 m.). „*Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*“. (1st ed., pp. 157) Taylor & Francis.

⁵ Oficialiosios Lietuvos statistikos portalas. „*Average number of full- and part-time employees by economic activity*“. Gauta iš: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=d2673fd2-18e8-484f-a4e4-9ee382a079e7>

⁶ Oficialiosios Lietuvos statistikos portalas. „*Gender pay gap*“, Gauta iš: <https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=11072310>

⁷ Gruževskis, B., Kanopienė, V. (2016 m.), Lietuva, In Razzu, G. (Red.). (2016 m.). „*Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*“. (1st ed., pp. 163) Taylor & Francis.

jų profesijoms, pajamoms ir statusui. 2020 m. atliktas kokybinis tyrimas parodė, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų prieinamumas vis dar yra vienas tėvų didžiausių rūpesčių.⁸ Kiti iššūkiai, kuriuos nurodė respondentai, yra manymas, kad vaiką prižiūrėti turi motinos, ir informacijos tėčiams trūkumas, stereotipai ir kultūros normos, nepalanki darbo aplinka išeiti vaiko priežiūros atostogų, netinkamas vaiko priežiūros atostogų ir su jais susijusių išmokų reglamentavimas. Dėl visų šių priežasčių tėvai rečiau naudojami vaiko priežiūros atostogomis, o moterims tenka daugiau šeiminių įsipareigojimų.⁹ Esamos Lietuvos teisinės bazės analizė taip pat parodė, kad tėvų teisės ir išmokos yra nevienodos – palankiau turintiems vaikų iki 14 metų, šeimoms, auginančioms ne mažiau kaip 2 vaikus, ir motinoms, o ne tėvams.¹⁰

1.4 Lyčių stereotipai

Didžiausias struktūrinis apribojimas, turintis įtakos ir anksčiau minėtiems apribojimams, yra lyčių stereotipai, kurie egzistuoja visose įmanomose srityse ir turi įtakos kasdieninio gyvenimo sprendimams. Šie stereotipai gali turėti įtakos ne tik žmonių elgesiui su kitos lyties atstovais, bet ir individualiems sprendimams, priimamiems savarankiškai, pavyzdžiui, darbo ar išsilavinimo pasirinkimui, kaip buvo minėta segregacijos dėl lyties skyriuje. Vyrų ir moterų Lietuvoje dažniausiai vis dar vertinami kaip dvi grupės, atliekančios specifinius vaidmenis ir funkcijas, turinčios išskirtinių bruožų ir savybių, nesusijusių su biologiniais lyčių skirtumais. 2021 m. atlikto tyrimo duomenimis, kalbant apie teiginius, susijusius su lyčių stereotipais, dažniausiai jiems pritaria maždaug trečdalis: teiginį, kad moteris visada turi stengtis būti patrauklios, palaikė 28 proc., moteris privalo likti namuose – 27 proc., vyrai geriau vairuoja nei moteris – 23 proc., vyrai turėtų būti pagrindiniai šeimos maitintojai – 21 proc. respondentų.¹¹ Tačiau pastebima ir teigiama dinamika, nes visiems šiems teiginiams pritaria mažiau procentų nei 2019 m.

⁸ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020 m.). „Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą“. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. p. 31,

⁹ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020 m.). „Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą“. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. 31-32 p.

¹⁰ Vanagelienė, R., Vengalė-Dits, L. (2021 m.). „Lietuvos Respublikos teisės aktų asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo klausimais apžvalga“. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

¹¹ Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (2021 m.), „Sociologinio tyrimo „Moterų ir vyrų padėties skirtumai Lietuvoje“ ataskaita“, psl. 83. Gauta iš: [https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLGproc.20konkursai/Ataskaitaproc.20proc.20SADMproc.20Moterproc.C5proc.B3proc.20irproc.20vyrproc.C5proc.B3proc.20padproc.C4proc.97tiesproc.20skirtumaiproc.20LTproc.202021proc.20\(galutinproc.C4proc.97\).pdf](https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLGproc.20konkursai/Ataskaitaproc.20proc.20SADMproc.20Moterproc.C5proc.B3proc.20irproc.20vyrproc.C5proc.B3proc.20padproc.C4proc.97tiesproc.20skirtumaiproc.20LTproc.202021proc.20(galutinproc.C4proc.97).pdf)

2. Atstovavimas lytims Lietuvos istorijoje

Lietuvos, kaip ir daugelio šalių, istorijoje, daugiausia dėmesio skiriama vyriškos lyties asmenybėms, tokioms kaip karaliai, kunigaikščiai, kariuomenių vadai, iškilūs politikai ir rašytojai. Nors tarp aukštuomenės yra keletas žinomų moterų veikėjų (pvz., karalienė Morta, Ona Vytautienė, Bona Sforca, Emilija Pliaterytė), rašytojų ir publicisčių (pvz., Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė), iškilų mokslininkių (pvz., Marija Gimbutienė), moterims yra nepakankamai atstovaujama ir apie jas kalbama mažiau, net kai jų svarba Lietuvos istorijai yra neabejotina. Atstovavimas moterims dažniausiai grindžiamas konkrečiomis ir ryškesnėmis asmenybėmis ir nesuteikia daug informacijos apie moterų gyvenimą apskritai. Kalbinė lyties įvaidžio raiškos analizė anglų ir lietuvių istorijos vadovėliuose patvirtino, kad vyrams atstovaujama dažniau, o lyčių atstovavimas yra nesubalansuotas. Vyrai pristatomi kaip valdovai, sprendimų priėmėjai, politikai ir t. t. ir apibūdinami jie panašiai: atšiaurūs, galingi, negailėstingi, įtaigūs ir pan.¹²

3. Atstovavimas lytims Vilniaus istorijoje

Vilniaus istorija susiduria su panašiomis atstovavimo lytims problemomis kaip ir Lietuvos istorija. Nors Lietuvos sostinėje yra žinomų moterų istorinių asmenybių, trūksta publikacijų ir sisteminio požiūrio į moters vaidmenį miesto istorijoje. Moterų padėties Lietuvos miestuose tema dar visai neseniai buvo nenagrinėjama.¹³ Tačiau ji sulaukia vis daugiau dėmesio ir didėja susidomėjimas šia tema tiek akademinėje bendruomenėje, tiek plačiojoje visuomenėje, ypač ekskursijų su gidu apie garsias Vilniaus moteris forma. Vieni iš naujausių leidinių apie iškilias moteris – „Lietuvos vizionierės“ (E. Gasiulytė, 2020 m.), „Moterys, kūrusios Lietuvą“ (A. Auškalnytė, 2020 m.), „Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms. 100 istorijų apie Lietuvos moteris“ (V. Aprimaitė, V. Uronaitė, 2020 m.), „Moterys istorijos verpetuose: valdovės, menininkės, mokslininkės, mistikės, herojės, lėmusios miesto ir pasaulio istoriją“ (R. Baškienė, 2022 m.). 2022 m. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija taip pat pradėjo projektą

¹² Daržinkevič, I. (2020 m.), „Kalbinė lyties įvaidžio raiška vadovėliuose: Lyginamasis anglų ir lietuvių vadovėlių tyrimas“, Daktaro disertacija., Vytauto Didžiojo universitetas., p.35.

¹³ Karpavičienė, J. (2001 m.), „Moteris teisinėje Vilniaus ir Kauno kasdienoje XVI a. pirmojoje pusėje: modernėjančio gyvenimo ženklai“, *Lietuvos istorijos studijos*, 9, p. 18

„Didmoterės“, skirtą paminėti moterų vaidmenį Lietuvos istorijoje, portale publikuojant straipsnius ta tema.¹⁴

4. Moterų veiklos pėdsakai Vilniuje, Lietuvoje

Vilniaus mieste yra 2 971 gatvė, 42 iš jų turi žymių moterų vardus ir pavardes arba moterų istorinių veikėjų vardus.¹⁵ Vilniaus mieste įrengta 715 atminimo lentų, skulptūrų, paminklų ir kitų meninių objektų. 377 iš jų įrengti įžymiems asmenims atminti (kai kurie turi po kelis atminimo objektus skirtingose miesto vietose). 22 atminimo lentos, skulptūros ir paminklai yra skirti žymioms moterims (rašytojoms, menininkėms, mokslininkėms, žydų gelbėtojomis, rezistencijos dalyvėms, didžiajai kunigaikštieniui ir kt.).

Toliau trumpai aprašoma dešimt savo pėdsakų Vilniaus miesto istorijoje palikusių moterų, kurios buvo žinomos ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Visos jos veikė XX a. Jų atminimas įvairiose Vilniaus miesto vietose įamžintas gatvių pavadinimais, paminklais, skulptūromis ir (ar) atminimo lentomis.

4.1 Marija Alseikaitė-Gimbutienė (1921-1994)

Lietuvos archeologė, XX a. archeomitologijos pradininkė. Bendradarbiavo įvairiuose archeologijos leidiniuose ir enciklopedijose, dalyvavo mokslinėse konferencijose, rašė ir leido knygas apie archeologiją ir archeomitologiją. Ji daugiausia tyrinėjo Europą po paleolitinio amžiaus. Ilgametė dėstytoja, profesorė.¹⁶

4.2 Marija Horodničienė (1904-1975)

XX a. Lietuvos oftalmologė. Ji daug nuveikė aklumo gydymo ir profilaktikos srityje. Ilgametė Vilniaus universiteto dėstytoja. 1999 m. ji gavo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimą.

4.3 Jurga Ivanauskaitė (1961-2007)

Lietuvos rašytoja, XX–XXI a. dailininkė. Ji parašė daug novelių, romanų ir negrožinės literatūros knygų. Taip pat rašė eilėraščius, esė, knygas vaikams bei iliustravo knygas. Rašė straipsnius Tibeto laisvės, religijų, feminizmo, politikos ir kitomis temomis.¹⁷

¹⁴ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (2022 m.). *DIDMOTERĖS - naujas projektas apie iškilias Lietuvos moteris per LRT.lt*, Gauta iš: <https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1749282/didmoterės-naujas-projektas-apie-iskilias-lietuvos-moteris-portale-lrt-lt>

¹⁵ Gauta iš: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/streets>

¹⁶ Gauta iš: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/C12D2744-7EF5-40DA-B2EF-3742B05BA575>

¹⁷ Gauta iš: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/6DC81B50-4E3B-4D7D-A0A6-EB6760A59BF2>

4.4 Marcelė Kubiliūtė (1898-1963)

Lietuvos visuomenės veikėja, aktyvi spaudos, švietimo ir karybos srityse. Ji yra vienintelė lietuvė, apdovanota visais pagrindiniais Lietuvos ordinais.¹⁸

4.5 Aldona Liobytė-Paškevičianė (1915-1985)

Vaikų rašytoja ir vertėja iš Vilniaus. Jos pasakos, pjesės, vertimai Lietuvos vaikams suteikė galimybę atrasti tiek lietuvių liaudies išmintį, tiek viso pasaulio vaikų literatūros klasiką. Tai buvo jos pasipriešinimo sovietinei okupacijai esmė: Liobytė savo kūriniais ir vertimais padėjo vaikams išaugti protingais, savarankiškais, kritiškai mąstančiais suaugusiaisiais.¹⁹

4.6 Meilė Lukšienė (1913-2009)

Literatūros tyrinėtoja, pedagogė, edukologijos ekspertė. Ji buvo Lietuvos persitvarkymo judėjimo – Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė, Lietuvos švietimo reformos pradininkė tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.²⁰

4.7 Ieva Simonaitytė (1897-1978)

Rašytoja; autobiografinių pasakų ir romanų autorė, vaizdavusi lietuvininkų – Mažosios Lietuvos lietuvių – kasdienybę ir išskirtinius likimus. Kritikų pripažinimo sulaukė už romaną „Aukštųjų Šimonių likimas“ (1935 m.).²¹

4.8 Šatrijos Ragana (1877-1930)

Šatrijos Ragana – tai lietuvių humanistės, romantinės rašytojos ir pedagogės Marijos Pečkauskaitės slapyvardis. Pečkauskaitė buvo viena pirmųjų lietuvių rašytojų, sukūrusių gilius ir sudėtingus personažus, analizavusi ne tik jų psichologiją, bet ir dvasingumą. Ji taip pat dalyvavo Pirmajame Lietuvos moterų suvažiavime ir buvo išrinkta jo vicepirmininke.²²

4.9 Ona Šimaitė (1894-1970)

Vilniaus universiteto bibliotekininkė; pasinaudojo savo padėtimi, kad padėtų ir gelbėtų žydus Vilniaus gete. Patekusi į getą, su pretekstu atgauti bibliotekos knygas iš žydų universiteto studentų, ji nelegaliai įnešė maisto ir kitų atsargų bei išgabeno literatūrinius bei istorinius dokumentus. 1944 m. naciai Šimaitę suėmė ir nukankino. Tada ji buvo deportuota į Dachau, o

¹⁸ Gauta iš: https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel%C4%97_Kubili%C5%ABt%C4%97

¹⁹ Gauta iš: <https://mokomesapie.lt/en/100/aldona-liobyte-classic-childrens-literature-and-the-resistance-can-fairy-tales-destroy-the-regime/>

²⁰ Gauta iš: https://ml100.ugdome.lt/?page_id=69

²¹ Gauta iš: <http://antologija.lt/author/ieva-simonaityte?lang=en>

²² Gauta iš: https://en.wikipedia.org/wiki/proc.C5proc.A0atrijos_Ragana

vėliau perkelta į koncentracijos stovyklą pietų Prancūzijoje. Sąjungininkams išvadavus stovyklą, Šimaitė liko Prancūzijoje, dirbo bibliotekininke, išskyrus 1953–1956 m., praleistus Izraelyje. 1966 m. kovo 15 d. Izraelio organizacija „Yad Vashem“ pripažino Šimaitę Pasaulio tautų teisuole ir jos garbei pasodino medį. Šimaitė mirė 1970 m. netoli Paryžiaus ir, jos prašymu, jos kūnas buvo paaukotas mokslui.²³

4.10 Eugenija Šimkūnaitė (1920-1996)

Lietuvos vaistininkė, žolininkė, etnografė, XX a. habilituota biomedicinos ir biologijos mokslų daktarė. Ji vertėsi farmakologine veikla, dirbo Biologijos institute, Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos valdyboje. Tyrinėjo vaistinių augalų augimo vietas, rinko tautosaką, organizavo mokinių vaistažolių rinkimo konkursus. Rašė knygas apie vaistinius augalus, įvairiuose žurnaluose publikavo mokslinius ir mokslo populiarinimo straipsnius.²⁴

5. Vilniaus patirtis vykdant lyčių požiūriu subalansuotą istorijos sklaidą

Informacija apie lyčių požiūriu subalansuotos istorijos sklaidos praktiką Vilniuje yra fragmentuota dėl didelio Lietuvos savivaldybių administracijų ir kitų subjektų savarankiškumo vykdant švietimo ir (ar) kultūros iniciatyvas. Savivaldybių administracijų įsteigtos viešosios įstaigos (pavyzdžiui, valstybinės mokyklos, bibliotekos, muziejai, kultūros centrai ir kt.) gali savarankiškai vykdyti vietines nedidelės apimties iniciatyvas, skatinančias lyčių pusiausvyrą istorijoje, pavyzdžiui, rengti parodas, viešas paskaitas, ekskursijas ir organizuoti kitas veiklas. Tai taip pat palaiko privačios pastangos ir iniciatyvos.

Pastaruoju metu pastebimai padaugėjo parodų, skirtų žymioms moterims, jų kūrybai ir indėliui į Lietuvos istoriją. Pavyzdžiui, lietuvių kilmės menininkės Aleksandros Kasubos paroda arba speciali paroda „Moterys karės“, pasakojanti XIX–XX a. moterų karių istorijas.²⁵ Be to, vis populiareesnės tampa ekskursijos su gidu, pasakojančios apie Vilniuje gyvenusias iškilias moteris.²⁶ Iš daugelio Europos sostinių Vilnius išsiskiria kaip miestas, švenčiantis nacionalinę emancipacijos dieną. Kiekvienais metais vasario 17 d., iškart po Valstybės Nepriklausomybės

²³ Gauta iš: https://en.wikipedia.org/wiki/Ona_proc.C5proc.A0imaitproc.C4proc.97

²⁴ Gauta iš: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/F560B367-4A2C-4120-A74D-2DCFD9E18A1D>

²⁵ Gauta iš: <https://lnm.lt/renginiai/kovojusiu-moteru-istorijos-parodoje-kovotojos-xix-xx/>

²⁶ Pagal Gasiulytę, E. (2018), „Istorijos pamirštos Vilniaus moterys dabar būtų Instagram žvaigždės“ Gauta iš: <https://madeinvilnius.lt/vilniaus-istorija/vilniaus-miesto-studija/istorijos-pamirastos-vilniaus-moterys-dabar-butu-instagram-zvaigzdemis/>

dienos minėjimo 16 d., organizuojama alternatyvi itin simbolinė šventė, skirta paminėti šią dieną 1918 m. Kaune vykusį mitingą prieš moterų neįtraukimą į Lietuvos nepriklausomybės signatarų sąrašą.²⁷

6. Vietos strategijos

Kalbant apie vietos strategijas, nėra viešai prieinamos informacijos apie vietines strategijas, skatinančias lyčių pusiausvyrą istorijoje. Vidurinių mokyklų mokinių programoje nėra temų „socialinė lytis“ ar „moters“. Šių temų nėra ir savivaldybių strateginiuose veiklos bei plėtros planuose.

7. Tikslinės grupės su jaunais žmonėmis: analizė ir rezultatai

Fokus grupėje (FG) dalyvavę moksleiviai atvirai pasidalino, jog istorijos sritimi jie ypatingai nesidomi. Jie į ją žiūri kaip į vieną iš daugelio privalomų dalykų, kuriuos turi mokytis mokykloje, tačiau entuziazmo ar asmeninio įsitraukimo į ją nejaučia. Iš visų dalyvių tik vienas mokinys išreiškė, kad istorijos pamokos jam yra svarbios. Šitai lėmė ne nuoširdus susidomėjimas pačiu mokomuoju dalyku, o tai, kad mokiniui reikia išlaikyti istorijos egzaminą, kuris yra jo numatytų studijų universitete reikalavimas. Toks daugumos mokinių susidomėjimo trūkumas rodo, kad šiuo metu dėstoma istorija nesugeba patraukti jaunuolių dėmesio ar kurstyti vaizduotės.

Tai galima paaiškinti keliais veiksniais. Pirma, šiuo metu mokyklose taikomos ugdymo programos ir mokymo metodai nėra sukurti taip, kad mokomasis dalykas būtų įdomus ar aktualus mokinių gyvenimui. Tradiciniai istorijos mokymo metodai dažnai labai priklauso nuo datų ir įvykių įsiminimo, kuris gali atrodyti nuobodus ir atsietas nuo dabarties. Antra, patiems mokytojams gali būti sunku sudominti mokinius taip, kad jie pažadintų smalsumą ir entuziazmą. Jei mokytojai nesugeba perteikti istorijos studijų svarbos ir įdomumo, mažiau tikėtina, kad ir mokiniai iš tiesų susidomės šiuo dalyku. Be to, mokiniai daug labiau domisi šiuolaikine istorija ir savo šalies, o ne platesnio pasaulio ir kitų šalių istorija.

Fokus grupės dalyviai taip pat teigė, kad moterų indėlis į istoriją per istorijos pamokas yra beveik nenagrinėjamas. Nors jie pripažino, kad yra buvę pamokų, skirtų šiai temai, tačiau tokių

²⁷ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, (2022), „Vasario 17-oji – nacionalinė emancipacijos diena: Vilniuje skaitytas manifestas, raginta ratifikuoti Stambulo konvenciją“, Gauta iš: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000201449/vasario-17-oji-nacionaline-emancipacijos-diena-vilniuje-skaitytas-manifestas-raginta-ratifikuoti-stambulo-konvencija>

atvejų buvo nedaug. Be to, tik nedidelė dalis dalyvių sugebėjo įvardyti žymias Lietuvos istorijos moteris. Dauguma moterų, kurias jie galėjo įvardyti, buvo žinomos tarptautinės asmenybės, o ne reikšmingos istorinės asmenybės iš savo šalies - Lietuvos.

Tai, kad Lietuvos istorijoje skiriama mažai dėmesio moterims, parodo, jog mokymo programoje egzistuoja platesnė problema, kadangi moterų pasiekimai ir poveikis, paliktas istorinis pėdsakas yra nepakankamai akcentuojami. Dėl to mokiniai nesusipažįsta su turtingu ir įvairialypiu Lietuvos moterų indėliu per visą šalies istoriją.

Dalyviai diskutavo apie nepakankamą moterų atstovavimą Lietuvos istorijoje, aiškindami tai šalies istoriniu kontekstu ir įsišaknijusiais patriarchalniais modeliais. Jie pažymėjo, kad istorija tradiciškai buvo rašoma iš vyrų dominuojamos perspektyvos, marginalizuojant moterų indėlį. Taip pat FG nariai pabrėžė, kad būtina iš naujo įvertinti ir įtraukti reikšmingus moterų vaidmenis, kad būtų galima tiksliau ir visapusiškiau suprasti Lietuvos praeitį, skatinti lyčių lygybę istorinėje reprezentacijoje.

Studentai minėjo, kad temos, susijusios su lyčių lygybe, socialine nelygybe, žmogaus teisėmis ir panašiais klausimais, jų mokymo programose nagrinėjamos retai. Jie pastebėjo, kad šios svarbios temos dažnai praleidžiamos arba joms skiriamas minimalus dėmesys. Buvo įvardytos kelios tokio praleidimo priežastys:

Viena jų - nepakankama mokytojų kompetencija šiose srityse. Daugelis pedagogų gali būti nepakankamai apmokyti ar neturėti reikiamų išteklių, kad galėtų veiksmingai mokyti ir palengvinti diskusijas apie lyčių lygybę ir žmogaus teises. Šis žinių ir įgūdžių trūkumas gali lemti nepatogumą ir vengimą kalbėti šiomis temomis klasėje.

Be to, mokiniai nurodė, kad mokytojai baiminasi, jog skirtingos nuomonės šiomis temomis gali sukelti konfliktus tarp mokinių. Atsižvelgdami į tai, kad mokiniai gali turėti skirtingus požiūrius, ypač į klausimus, susijusius su lytimi ir žmogaus teisėmis, mokytojai gali nerimauti dėl galinčių kilti karštų diskusijų ar nesutarimų.

Fokus grupės dalyviai pasidalijo savo nuomone apie metodus, kurie galėtų būti taikomi siekiant populiarinti žinias apie moterų pėdsaką istorijoje ir didinti jaunų žmonių susidomėjimą šia tema:

- Taikyti naujoviškus ir interaktyvius metodus, įskaitant orientacinius žaidimus, viktorinas, filmų žiūrėjimą, diskusijų inicijavimą, pamokų organizavimą už

mokyklos ribų, susitikimus su žmonėmis, kurie gali pasidalyti savo prisiminimais apie praeities įvykius, ir pan.

- Pateikti informaciją apie konkrečią temą per jauno žmogaus prizmę, pavyzdžiui, pateikti jaunimo „didvyrių“ pavyzdžių ir susieti juos su istorinėmis asmenybėmis.
- Tam tikra tema pateikiama informacija turėtų būti koncentruota, joje turėtų būti daugiau vaizdinės medžiagos ir mažiau teksto.
- Interaktyviame žemėlapyje gali būti užduočių ir užuominų, kurias reikia išspręsti, kad būtų pasiektas kitas žemėlapio taškas. Taip pat motyvuotų galimybė gauti tam tikrą apdovanojimą išsprendus visas užuominas ir pasiekus galutinį tašką.
- Vienas iš pasiūlymų buvo sujungti skirtingus dalykus, kad būtų galima giliau suprasti temą, pavyzdžiui, istoriją ir geografiją, istoriją ir matematiką ir pan.

8. Tikslinės grupės su partneriais: analizė ir rezultatai

Tiek tikslinių grupių diskusijose, tiek individualiuose pokalbiuose dalyviai pabrėžė daugybę iššūkių, susijusių su turinio, kuriame daugiausia dėmesio skiriama moterų indėliui į istoriją, kūrimu. Šiuos iššūkius galima suskirstyti į tokias kategorijas:

- a) Istoriografijos trūkumas: dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad trūksta istorinių tyrimų ir dokumentų, skirtų būtent moterų patirčiai ir pasiekimams. Šis šaltinių trūkumas yra didelė kliūtis, trukdanti teisingai pavaizduoti moterų vaidmenį istorijoje.
- b) metodinės medžiagos mokytojams trūkumas: pedagogams dažnai trūksta išteklių ir rekomendacijų, kad jie galėtų veiksmingai įtraukti moterų istoriją į savo mokymo metodus. Neturint tinkamų metodikų ir mokymo medžiagos, mokytojams tampa sudėtinga prasmingai integruoti šį turinį į savo mokymo programas.
- c) Stereotipinis požiūris į istoriją kaip į vyrų dominuojamą temą: istorijoje vyrauja stereotipas, kad ji daugiausia dėmesio skiria vyrų darbams ir pasiekimams, todėl moterų indėlis yra marginalizuojamas. Toks siauras požiūris į istoriją įtvirtina lyčių šališkumą ir trukdo pripažinti moterų istorinę reikšmę.

d) sunkumai pritraukiant įvairią auditoriją: su moterų istorija susijęs turinys dažnai suvokiamas kaip aktualus tik moterims, todėl sunku pritraukti platesnę ir įvairesnę auditoriją. Be to, ypač sunku sudominti jaunos vyrus, kurie gali nematyti savęs atspindžių pasakojimuose apie moterų patirtį.

e) Moterų atminimo įamžinimo viešosiose erdvėse trūkumas: dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad viešai nepripažįstamos ir neįamžinamos moterys, kurios įnešė svarų indėlį į istoriją. Statulų, paminklų ir kitų viešo pripažinimo formų trūkumas įtvirtina moterų pasiekimų ištrynimą iš kolektyvinės atminties ir viešojo diskurso.

Šie iššūkiai rodo, kad visuomenė turi dirbti kartu, kad užpildytų istorijos spragas, kuriose vaizduojamos moterys. Reikėtų užtikrinti, kad moterų indėlis būtų labiau matomas. Įveikus šias problemas, būtų galima sukurti istoriją, kuri apimtų visų žmonių patirtį ir pasiekimus, nesvarbu, kokia jų lytis.

Tyrimo dalyviai nurodė, kad dėl stereotipinių nuostatų ir vis dar egzistuojančio pasipriešinimo klausimams, susijusiems su feminizmu, sunku atkreipti dėmesį į tokias temas kaip moterų veiklos pėdsakai istorijoje. Kaip dalijosi vienas iš ekspertų, šioje srityje dirbantys žmonės vis dar turi įrodyti, kodėl yra svarbu atsižvelgti į šią temą ir ieškoti būdų, kaip šią temą padaryti matomą ir išgirstą.

Viena iš atstovavimo moterims istorijos srityje trūkumo priežasčių yra siejama su sovietmečiu ypač stipriai įsigalėjusiu vyriškumo naratyvu. Šiuo laikotarpiu istorinis turinys buvo sutelktas arba į dirbančius žmones, kurie dažniausiai buvo vaizduojami kaip neutralūs lyties atžvilgiu, arba į vyriškos lyties asmenybes, kurios buvo pristatomos kaip didvyriai, kariai ir kt. Ilgą laiką moterys buvo išnykusios iš Lietuvos istorijos ir jų pėdsakas buvo vos pastebimas.

Tyrimo dalyviai pastebėjo, kad ryškesni pokyčiai, susiję su atstovavimu moterims, buvo pastebėti maždaug prieš penkerius metus, kai buvo išleistos pirmosios knygos apie moteris, palikusias savo pėdsaką Lietuvos istorijoje, ir buvo organizuotos pirmosios ekskursijos, pasakojančios apie Vilniaus mieste gyvenusias svarbias moteriškos lyties asmenybes. Be to, pastaruoju metu Vilniaus mieste padaugėjo parodų, skirtų tokioms moterims. Pavyzdžiui, parodos, skirtos žymiai Lietuvos archeologei ir antropologei Marijai Gimbutienei (Gimbutas) ir lietuvių kilmės menininkei Aleksandrai Kasubai, speciali paroda „Moterys karės“, pasakojanti XIX–XX amžių moterų karių istorijas ir kt. Tačiau tyrimo dalyviai pasidalijo, kad jiems vis dar

trūksta moterų, kaip nepriklausomų ir herojiškų asmenybių, vaizdavimo. Vis dar labiau paplitęs moterų, kaip pasyvių asmenybių (kažkieno žmonos, dukters, motinos ir kt.) vaizdavimas. Be to, ekspertai pabrėžė, kad nepaisant matomų moterų atstovavimo pokyčių, švietimo sistema šiuo klausimu keičiasi be galo lėtu tempu.

TG dalyviai sutiko, kad šiuo metu mokyklose taikomi istorijos mokymo metodai yra pasenę ir nesulaukia atgarsio tarp jaunosios kartos atstovų. Nepaisant natūralaus šiuolaikinio jaunimo smalsumo ir noro mokytis, labai svarbu taikyti metodus, kurie juos veiksmingai sudomintų. Ekspertai pateikė vertingų įžvalgų apie galimus metodus, kurie galėtų sudominti jaunimą ne tik moterų indėlio į istoriją tema, bet ir apskritai istorijos dalyku:

- a) Taikyti interaktyvius ir naujoviškus metodus: naudojant įvairius žaidimus ir skaitmenines technologijas istorijos pamokos mokiniams gali tapti patrauklesnės ir interaktyvesnės. Į mokymo programą įtraukdami interaktyvius elementus, pedagogai gali sukurti dinamišką mokymosi aplinką, patrauklią skaitmeninėse technologijose išprususiai jaunajai kartai.
- b) Pasikalbėti apie istorinius faktus jauno žmogaus akimis: švietėjai, istorinius įvykius ir istorinius pasakojimus pateikdami jaunų žmonių akimis ir pateikdami pavyzdžių, kurie atitinka jų patirtį, gali padaryti istoriją mokiniams artimesnę ir emociškai paveikesnę. Toks požiūris padeda mokiniams užmegzti asmeninį ryšį su dalyku, skatina gilesnį istorijos supratimą ir vertinimą.
- c) Organizuoti veiklas už mokyklos ribų: siūlant užsiėmimus už tradicinės klasės ribų, pavyzdžiui, žiūrint tikslinius filmus ir spektaklius, lankant instaliacijas ir parodas arba dalyvaujant ekskursijose, mokiniai gali įgyti praktinės patirties, kuri atgaivina istoriją. Tokia įtraukianti veikla ne tik papildo mokymąsi klasėje, bet ir suteikia mokiniams galimybę tyrinėti istoriją interaktyviau ir įdomiau.

Taikydami šiuos naujoviškus metodus, pedagogai gali padaryti istorijos pamokas aktualesnes, interaktyvesnes ir patrauklesnes šiuolaikiniam jaunimui, taip skatindami didesnę susidomėjimą moterų indėliu į istoriją ir istorijos studijomis apskritai.

Tyrimo dalyviai akcentavo, kad kuriant turinį apie moterų veiklos pėdsakus istorijoje, atstovavimas moterims turėtų būti lygiavertis atstovavimui vyrams, akcentuojant jų bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą tam tikruose istoriniuose įvykiuose. Turėtų būti siekiama parodyti visapusišką pasirinkto istorinio įvykio ar tam tikro istorijos laikotarpio

vaizdą. Be to, moterų veiklos pėdsakų turinys istorijoje turėtų būti įdomus tiek mergaitėms, tiek ir berniukams. Reikia pabrėžti, kad yra žmonijos istorija, ir moterys bei vyrai prie jos prisidėjo ir ją plėtojo bendradarbiaudami. Būtų didelė sėkmė, jei berniukai taip pat rastų emocinį ryšį su pasakojimais apie moterų veiklos pėdsakus istorijoje.

Išvados

Lietuvos istorija turi didžiulę įtaką lyčių lygybės suvokimui ir jos taikymui praktikoje. Nepaisant teigiamų pokyčių, įvykusių atkūrus nepriklausomybę 1990 m. ir 2004 m. įstojus į ES, Lietuva vis dar susiduria su didelėmis lyčių lygybės kliūtimis, dažniausiai susijusiomis su lyčių segregacija darbo rinkoje, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumais, šeimos ir darbo derinimu bei lyčių stereotipais.

SSRS represijų laikotarpiu įtvirtintas vyriškumo naratyvo atspindys moterų reprezentacijai Lietuvos istorijoje matomas ir dabar. Moterų reprezentacija dažniausiai remiasi konkrečiomis ir žymesnėmis asmenybėmis ir nesuteikia daug informacijos apie jų gyvenimą ir pėdsaką šalies istorijoje. Tai pastebima ir moterų atminimo įamžinimo Vilniaus miesto viešosiose erdvėse kontekste. Tik 42 iš 2971 miesto gatvių turi garbingų moterų ar moterų istorinių asmenybių pavadinimus ir tik 22 iš 377 atminimo lentų, skulptūrų ir paminklų yra įrengtos žymioms moterims atminti.

Informacija apie lyčių požiūriu subalansuotos istorijos sklaidos praktiką Vilniuje yra fragmentiška dėl didelės Lietuvos savivaldybių administracijų ir kitų subjektų autonomijos vykdam švietimo ir (arba) kultūros iniciatyvas. Be to, nėra viešai prieinamos informacijos apie vietos strategijas, skatinančias moterų pėdsako istorijoje matomumą. Paprastai iniciatyvas, skatinančias lyčių lygybę istorijoje, savarankiškai vykdo valstybinės institucijos, taip pat jos remiamos privačiomis pastangomis. Pastaruoju metu pastebimai daugėja parodų, skirtų žymioms moterims, jų veiklai ir indėliui į Lietuvos istoriją. Tai pastebėjo ir tikslinių grupių bei individualių pokalbių dalyviai.

Tyrimo dalyviai pasidalijo iššūkiiais, su kuriais susiduriama siekiant, kad moterų pėdsakas taptų viešesnis ir matomesnis. Tai dažniausiai susiję su istoriografijos stoka, stereotipiniu požiūriu į istoriją kaip į vyrų dominuojamą dalyką, metodinės medžiagos trūkumu ir moterų nematomumu viešosiose miesto erdvėse. Stereotipinis požiūris į šią temą taip pat prisideda prie sunkumų pritraukiant įvairią auditoriją.

Tikslinių grupių ir individualių pokalbių dalyviai sutiko, kad reikia ieškoti inovatyvių metodų, kaip sudominti jaunimą istorija ir moterų pėdsakais istorijoje. Tai, kad jaunimas nesidomi istorija, buvo patvirtinta ir tikslinės grupės su moksleiviais metu. Jie dalijosi mintimis, kad istorijos dalyko ugdymo programa, taikomi metodai ir mokytojo vaidmuo yra svarbūs veiksniai, galintys padidinti susidomėjimą istorijos dalyku. Galiausiai apklaustas jaunimas pritarė suinteresuotosioms šalims dėl metodų, kuriuos būtų galima taikyti siekiant skatinti žinias apie moterų pėdsaką istorijoje. Tyrimo dalyviai nurodė, kad metodai turėtų būti inovatyvūs ir interaktyvūs, o informacija turėtų atspindėti jaunimo patirtį ir būti pateikiama per jauno žmogaus prizmę.

